

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА (НА ПРИМЕРЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Ахмедова Умидахон Кадиржановна

Заместитель председателя Андижанской областной территориальной избирательной комиссии

E-mail: u_akhmedova@internet.ru, tel.: +99891-607-42-00

Ахмадбекова Жасмина

Студентка магистратуры по программе Global MBA (глобальная программа магистра делового администрирования) в Sejong University

E-mail: bemahope7@gmail.com, tel.: +82-10-7533-0613

Маматхонова Махдиябону

Студентка бакалавриата кафедры «Глобальное лидерство», направление «Международные отношения» в Sejong University

E-mail: makhdiya7@gmail.com, tel.: +82-10-2505-7356

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19055263>

Аннотация: В статье проводится комплексный научный анализ обеспечения гендерного равенства в избирательных процессах Республики Узбекистан в контексте международного опыта. Исследование выполнено на материалах парламентских и местных выборов, состоявшихся в октябре 2024 года на основе обновлённой Конституции и впервые применённой смешанной избирательной системы. Методологической основой исследования послужили 11 гендерных индикаторов, разработанных Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан. На примере Андижанской области проанализировано участие женщин среди избирателей, членов избирательных комиссий и кандидатов, а также проведено сравнение с международной практикой, в частности с опытом Республики Корея. Полученные результаты подтверждают эффективность комплексного институционального подхода к обеспечению гендерного равенства и позволяют сформулировать практические рекомендации по развитию гендерно-чувствительных выборов.

Ключевые слова: гендерное равенство, избирательные процессы, смешанная избирательная система, политическое участие женщин, формальное и субстантивное представительство, гендерные квоты, гендерные индикаторы, Андижанская область.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida saylov jarayonlarida gender tengligini ta'minlash masalalari xalqaro tajriba kontekstida ilmiy tahlil qilinadi. Tadqiqot 2024-yil oktyabr oyida yangilangan Konstitutsiya asosida o'tkazilgan parlament va mahalliy saylovlar materiallari doirasida olib borildi hamda ilk bor aralash (majoritar va proporsional) saylov tizimi sharoitida baholandi. Metodologik asos sifatida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan ishlab chiqilgan 11 ta gender indikatorlari qo'llanildi. Andijon viloyati misolida ayollarning saylovchilar, saylov komissiyalari a'zolari va nomzodlar tarkibidagi ishtiroki tahlil qilindi, shuningdek, Koreya Respublikasi tajribasi bilan qiyosiy taqqoslash o'tkazildi. Natijalar gender tengligini ta'minlashda kompleks institutsional yondashuv samaradorligini tasdiqlaydi va genderni sezgir saylovlarni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: gender tengligi, saylov jarayonlari, aralash saylov tizimi, ayollar siyosiy faolligi, gender kvotalari, gender indikatorlari, Andijon viloyati.

Annotation: This article provides an academic analysis of gender equality in the electoral processes of the Republic of Uzbekistan in the context of international experience. The study is based on the parliamentary and local elections held in October 2024 under the updated Constitution and, for the first time, within a mixed electoral system combining majoritarian and proportional elements. The methodological framework relies on eleven gender indicators developed by the Central Election Commission of Uzbekistan. Using the Andijan region as a case study, women’s participation among voters, election commission members, and candidates is examined and compared with international practice, including the Republic of Korea. The findings confirm the effectiveness of a comprehensive institutional approach to gender equality and offer evidence-based recommendations for strengthening gender-sensitive elections.

Keywords: gender equality, elections, mixed electoral system, women’s political participation, gender quotas, gender indicators, Andijan region, Republic of Korea

Обеспечение гендерного равенства является одним из ключевых условий демократического развития современного государства. Международные стандарты в области прав человека и равных возможностей подчёркивают, что равное участие женщин и мужчин в общественно-политической жизни способствует укреплению легитимности институтов власти, повышению качества государственного управления и устойчивости демократических процедур [1], [2].

В Республике Узбекистан обеспечение гендерного равенства в последние годы приобрело системный характер и закреплено как на уровне конституционных принципов, так и в отраслевом законодательстве. Особое значение имеют избирательные процессы, поскольку именно через выборы реализуются основные политические права граждан. Выборы депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей, проведённые в октябре 2024 года, стали важным этапом институционального развития избирательной системы: они впервые прошли на основе обновлённой Конституции с применением смешанной избирательной системы, сочетающей мажоритарный и пропорциональный элементы [3]. Это создало новые условия для оценки не только формального соблюдения правовых гарантий, но и реального (содержательного) участия женщин в избирательном процессе.

Научная новизна исследования заключается в комплексной оценке гендерного равенства в избирательных процессах на региональном уровне с использованием системы гендерных индикаторов Центральной избирательной комиссии и в сопоставлении полученных данных с международной практикой.

В современной политической науке устойчиво различают два взаимосвязанных, но не тождественных измерения участия женщин во власти — формальное (дескриптивное) представительство и субстантивное представительство.

Формальное/дескриптивное представительство отражает количественный аспект — долю женщин среди кандидатов, избранных депутатов, членов избирательных органов и иных участников электорального процесса. **Субстантивное представительство** характеризует качественное измерение — способность женщин (как политических акторов) реально влиять на повестку, содержание законодательных инициатив и принятие решений в интересах равных возможностей и защиты прав [7].

Международные исследования показывают, что введение гендерных квот наиболее эффективно повышает именно формальное представительство — прежде всего на стадии выдвижения кандидатур. Однако переход к субстантивному представительству требует дополнительных условий: внутрипартийной поддержки, развития кадровых лифтов, финансовых и организационных механизмов поддержки кампаний женщин-кандидатов, формирования культуры нулевой терпимости к дискриминации и насилию в политике, а также устойчивых систем мониторинга [4], [5]. Поэтому в современном сравнительном анализе особую ценность приобретают модели, сочетающие правовые гарантии с институциональными инструментами контроля и оценки результатов.

Таким образом, эффективная гендерная политика в избирательной сфере предполагает не только достижение количественного баланса, но и создание условий для устойчивого субстантивного участия женщин в принятии политических решений. Международно-правовую базу гендерного равенства составляют Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW) [1], стандарты и рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ по обеспечению участия женщин в выборах [2], а также аналитические подходы International IDEA по взаимосвязи квот и избирательных систем [4]. Международный парламентский союз (IPU) регулярно публикует сопоставимые данные по представленности женщин в парламентах, что позволяет проводить сравнительный анализ результатов различных стран [5].

Международная практика демонстрирует, что внедрение гендерных квот и институциональных механизмов мониторинга является одним из наиболее эффективных инструментов расширения политического участия женщин, особенно в условиях смешанных избирательных систем. Показательным является опыт Республики Корея, где гендерное равенство в электоральной сфере рассматривается как элемент демократической устойчивости политической системы.

В Республике Корея действует система обязательных гендерных квот при формировании пропорциональных списков. Согласно требованиям избирательного законодательства, не менее 50 процентов кандидатов в партийных списках должны составлять женщины, а также применяется принцип чередования кандидатов по полу. Эти меры направлены на устранение барьеров для участия женщин прежде всего на этапе выдвижения кандидатур.

Эмпирические данные по итогам выборов в Национальное собрание Республики Корея 2024 года подтверждают результативность квотирования на стадии формирования списков: доля женщин среди кандидатов по пропорциональной системе превысила 50 процентов [6]. Однако, несмотря на институциональные гарантии, доля женщин среди избранных депутатов составила около 19–20 процентов [6], что указывает на сохраняющийся дисбаланс в рамках мажоритарной компоненты смешанной системы. Научные исследования подчёркивают, что корейский опыт иллюстрирует различие между формальным и субстантивным представительством: рост числа женщин-кандидатов не всегда автоматически означает сопоставимый рост влияния женщин в парламенте и политическом процессе без дополнительных поддерживающих механизмов [8].

Отдельно отмечается качественный аспект участия женщин-депутатов: исследования указывают, что женщины в парламенте чаще вовлечены в законодательную деятельность, связанную с социальной политикой, образованием, здравоохранением и равными возможностями. Это соответствует концепции субстантивного представительства, согласно которой значимо не только количество женщин в органах власти, но и влияние на содержание публичных решений.

В Узбекистане международные подходы нашли отражение в национальном законодательстве. Избирательный кодекс Республики Узбекистан устанавливает требования, направленные на обеспечение равных возможностей при выдвижении кандидатур [3]. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин» (2019 г.) закрепляет базовые принципы недискриминации и равного доступа к общественно-политической жизни [9].

Особое значение как институциональная инновация имеет внедрённая Центральной избирательной комиссией система 11 гендерных индикаторов, позволяющая осуществлять комплексную оценку участия женщин и мужчин на всех этапах избирательного процесса — от состава комиссий до участия кандидатов и наблюдателей [10]. По своей сути данный подход расширяет рамки «формального контроля квот» и ориентирован на оценку реальных параметров вовлечённости, что приближает модель к современным международным стандартам мониторинга.

В статье применены правовой, статистический и сравнительный методы анализа. Эмпирическую основу составили официальные данные Андижанской областной территориальной избирательной комиссии, сформированные в ходе избирательной кампании 2024 года, а также открытые международные источники (IPU, International IDEA, Korea Election Commission). Методологической основой выступили 11 гендерных индикаторов ЦИК Республики Узбекистан, охватывающих участие женщин в качестве избирателей, членов комиссий и кандидатов.

Эмпирический анализ показывает высокий и устойчивый уровень участия женщин в избирательных процессах Андижанской области. Согласно данным Единого электронного списка избирателей, женщины составляют 52 процента зарегистрированных избирателей, что указывает на их значительный электоральный потенциал.

Таблица 1 – Участие женщин в системе администрирования выборов Андижанской области (2024 г.)

Показатель	Всего	Женщины	Доля (%)
Территориальная избирательная комиссия	21	10	47.6
Районные и городские избирательные комиссии	316	137	43.3
Окружные избирательные комиссии	495	265	53.5
Участковые избирательные комиссии	10241	6085	59.4

Данные таблицы демонстрируют, что женщины широко представлены не только среди избирателей, но и в системе управления и администрирования выборов. Наиболее

высокий показатель зафиксирован на уровне участковых комиссий, где доля женщин превышает 59 процентов. Это свидетельствует о практической реализации принципов равных возможностей и о кадровой устойчивости женского участия в организационных структурах выборов.

Важным индикатором политической активности женщин является их представленность среди кандидатов, выдвигаемых политическими партиями. По итогам выборов 2024 года в Андижанской области доля женщин среди кандидатов в депутаты областного Кенгаша составила в среднем 44 процента, что превышает установленный законодательством минимальный порог.

Таблица 2 – Представленность женщин среди кандидатов в депутаты областного Кенгаша Андижанской области (2024 г.)

Политическая партия	Всего кандидатов	Женщины	Доля (%)
Движение предпринимателей и бизнесменов – Либерально-демократическая партия Узбекистана	55	22	40.0
Демократическая партия «Миллий Тикланиш»	55	31	56.3
Экологическая партия	55	23	41.8
Народно-демократическая партия	55	22	40.0
Социально-демократическая партия «Адолат»	55	23	41.8
Итого	275	121	44,0

Как видно из таблицы, все политические партии выполнили требования законодательства о 40-процентной квоте, а в отдельных случаях доля женщин превысила 50 процентов. Это отражает устойчивую тенденцию к расширению формального представительства женщин на стадии выдвижения и показывает институциональную эффективность правовых гарантий.

Сравнение с международной практикой позволяет глубже оценить результаты, достигнутые в Узбекистане. По данным Международного парламентского союза, средняя доля женщин в национальных парламентах мира составляет около 26–27 процентов [5]. В странах, где действуют обязательные гендерные квоты и развиты институциональные механизмы обеспечения равных возможностей, этот показатель, как правило, выше.

Таблица 3 – Сравнительные показатели участия женщин в парламентах отдельных государств

Государство	Гендерная квота	Размер квоты (%)	Доля женщин (%)
Узбекистан	Есть	40	44,0
Испания	Есть	40	44,1
Франция	Есть	paritet	42,6

Германия	Нет	–	34,9
Казахстан	Есть	30	29,8
Южная Корея	Есть	30	30,0

Сопоставление показывает, что показатели Узбекистана (на уровне кандидатов и участия в процессах выдвижения) сопоставимы с рядом европейских государств. Вместе с тем корейский опыт демонстрирует методологически важный вывод: наличие квот повышает формальные показатели, однако устойчивость результатов зависит от комплексности мер и того, насколько эффективно обеспечивается переход к субстантивному представительству. В данном контексте система гендерных индикаторов ЦИК Республики Узбекистан может рассматриваться как институционально более сбалансированная модель мониторинга реального участия женщин в избирательных процессах.

Заключение: Результаты исследования свидетельствуют о формировании в Республике Узбекистан устойчивых правовых и институциональных механизмов обеспечения гендерного равенства в избирательной системе. Опыт Андижанской области подтверждает высокий уровень участия женщин как в качестве избирателей и членов избирательных комиссий, так и среди кандидатов, выдвигаемых политическими партиями. Международный опыт Республики Корея показывает, что гендерные квоты являются необходимым, но недостаточным условием обеспечения равного политического участия; их эффективность возрастает при наличии систем мониторинга и комплексных мер поддержки, обеспечивающих переход от формального к субстантивному представительству.

Практические рекомендации

- Усилить регулярный мониторинг гендерных показателей на основе системы индикаторов ЦИК на всех уровнях избирательных комиссий.
- Расширять участие женщин в руководящих должностях избирательных комиссий.
- Разработать целевые образовательные программы и консультационную поддержку для женщин-кандидатов (кампания, коммуникации, правовая грамотность). Продолжить адаптацию международных рекомендаций (ОБСЕ/БДИПЧ, International IDEA) с учётом национальных и региональных особенностей, уделив внимание механизмам предотвращения дискриминации и насилия в политике.

References:

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). New York, 1979.
2. OSCE/ODIHR. *Handbook on Promoting Women's Participation in Elections*.
3. Избирательный кодекс Республики Узбекистан.
4. International IDEA. *Gender Quotas and Electoral Systems*.
5. Inter-Parliamentary Union (IPU). *Women in National Parliaments*.
6. Korea Election Commission. *National Assembly Election Results, 2024*.
7. Pitkin H. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press, 1967.
8. Kang, A. J. (2023). *Legislative quotas and women's representation in South Korea*. Politics & Gender.

9. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», 2019 г.
10. Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан. Система 11 гендерных индикаторов (методические материалы).